

UDK 683.943.9

CHIQINDILARINI QAYTA ISHLOVCHI PIROLIZ QURILMALARI

Botirova Roziya Baxtiyorovna

Farg‘ona politexnika instituti

roziabatirova@gmail.com

***Annotasiya:** Maqolada qishloq xo‘jalik mahsulotlari chiqindilaridan metan gazi ishlab chiqaruvchi energiya tejamkor piroliz pechi va gazogeneratorlarini yaratish va tadqiq qilish bo‘yicha izlanishlar olib borilgan. Mavjud piroliz pechlari o‘rganilib taxlil qilinishi natijasida qishloq xo‘jalik mahsulotlari chiqindilaridan issiqlik energiyasi olish uchun uzoq yonuvchi pech va metan gazi olish uchun gazogenerator qurilmaning blok sxemasi va konstruktiv sxemasi ishlab chiqilgan. Ushbu piroliz qurilmalari qishloq xo‘jalik mahsulotlari chiqindilaridan issiqlik energiyasi olish uchun uzoq yonuvchi pech hamda metan gazi ishlab chiqarishga mo‘ljallangan energiya tejamkor gazogenerator qurilmasi sifatida qo‘llanilishi mumkin.*

***Kalit so‘zlar:** piroliz, gazogenerator, chiqindi, gaz, sxema, issiqlik, metan, energiya tejamkor.*

***Abstract:** In the article, research was conducted on the creation and research of energy-saving pyrolysis furnaces and gas generators that produce methane gas from agricultural waste. As a result of studying and analyzing existing pyrolysis furnaces, a long-burning furnace for obtaining thermal energy from agricultural waste and a block diagram and a structural scheme of a gas generator for obtaining methane gas were developed. These pyrolysis devices can be used as a long-burning furnace for obtaining heat energy from agricultural waste and as an energy-saving gas generator device for the production of methane gas.*

***Key words:** pyrolysis, gas generator, waste, gas, scheme, heat, methane, energy efficient.*

KIRISH. Piroliz pechi, nisbatan yaqinda ixtiro qilingan bo‘lib uzoq vaqt yonadigan pech sifatida tanilgan, va shaklda bizning oldimizda paydo bo‘lishi uchun unga 200 yildan ortiq vaqt kerak bo‘ldi.

Qattiq yonilg‘i pechlarining avlodlari bo‘lgan birinchi isitish tizimlari - pechkalar Qadimgi Rimda yaratilgan, bir nechta uylarni isitish uchun pol va devorlarga o‘tadigan kanallar ishlatilgan va pechkalardan chiqindi gazlar bu kanallar orqali o‘tgan. Ushbu turdagi isitish "Hypocaust" deb ataladi.

Biroz vaqt o‘tgach, kaminlar Hypocaust isitishini almashtirdilar. Yoqilg‘i yonishidan olingan issiqlikning bir qismi atrof-muhitga, ya'ni xonaga berildi, issiqlikning katta qismi esa chiqindi gazlar bilan birga egzoz trubasiga o‘tdi. Keyinchalik ochiq turdagi kaminlar yopiq turdagi kaminlarga aylantirildi.

Yog‘och etishmasligi tufayli 1763 yilda Buyuk Fridrix kaminlarni modernizatsiya qildi. Bir nechta tutin mo‘rilari bo‘lgan "Berlin pechlari" shunday paydo bo‘ldi. Bunday tutin mo‘rilari ko‘mir bilan tandemda foydalanish pechlarning unumdorligini sezilarli darajada oshirishga imkon berdi.

18-asr boshlarida Martin Trivald bug‘ yordamida markazlashtirilgan isitish tizimini yaratdi. 18-asrning oxirida Angliyada birinchi cho‘yan va metall pechkalar paydo bo‘ldi. 19-asrning o‘rtalarida bug pechlari to‘g‘risida qonun chiqarildi, u pechlardan foydalanish xavfsizligini tartibga soladi. 20-asrning boshlarida pechlar qulaylik talablarining ortishi tufayli tez rivojlanishga erishdi. 1950 yilda aylanma nasoslar pechli isitish tizimlarida qo‘llanila boshlandi, bu isitish tizimlarining ish faoliyatini sezilarli darajada oshirdi.

1973 yilda asosiy energiya inqirozi boshlandi. Odamlar isitish tizimlarida potentsial energiya manbalarini faol ravishda o‘rganishni boshlaydilar. Shunday qilib, odamlar qattiq yonilg‘i pechlari yordamida zamonaviy isitish tizimiga kelishadi.

Va faqat 2000 yilda Vilnyus shahrida dizayner Edmuntas Shtropaitis hozirgi vaqtda eng ilg'or bo'lgan yangi yonish tizimini patentladi. Uzoq vaqt yonish uchun qattiq yonilg'i pechi yoki boshqa yo'l bilan pirolizli pech, unda yonuvchan yoqilg'ining yonishi va undan ajralib chiqadigan piroliz gazlari alohida sodir bo'ladi. Bunday holda, yoqilg'i qoldiqsiz yonadi va mo'ridan chiqayotgan tutun tarkibida chiqindi gazlar deyarli yo'q.

PIROLIZ PECHLARINING ISHLASH PRINSIPI

Yog'och yoqilg'isini piroliz qilish yo'li bilan gaz olish imkonini beruvchi qurilma gaz ishlab chiqaruvchi o'choq deb ataladi. Yoqilg'i joylashgan kamera reaktor yoki boshqacha aytganda, yoqilg'i kamerasi deb ataladi [2].

Birinchi, yonilg'i kichik olov bilan yoqiladi va o'tin oddiy o'choqdagi kabi yona boshlaydi, ammo harorat 200 ... 800 °S ga yetganda, yonish kamerasiga kislorod etkazib berish kamayadi va keyin yoqilg'i pirolizi jarayoni sodir bo'la boshlaydi. Piroliz jarayonida gaz chiqadi, u maxsus quvur yordamida yonish kamerasiga kiradi. Gazning ajralib chiqish jarayoni ekzotermik bo'lib, unda issiqlik ajralib chiqadi.

Yonish kamerasida gaz ko'proq kislorod miqdori bilan aralashadi va yonadi, natijada haroratning yuqorilasishi sodir bo'ladi va 110 ... 1200 ° S ga yetishi mumkin. Kislorod bilan ta'minlash shlyuz yoki tirqish yordamida boshqariladi.

Gazning yonishi natijasida juda tez issiqlik ajralib chiqadi, bu issiqlik issiqlik almashtirgich bilan o'zaro ta'sir qiladi va shu bilan issiqlik almashtirgichdan o'tadigan suvni isitadi, yoqilg'i yonish mahsulotlari esa tutun trubkasi orqali chiqadi.

Tadqiqot natijalariga ko'ra, bunday gaz ishlab chiqaruvchi piroliz qurilmalarning samaradorligi 84 ... 90% gacha o'zgarib turadi. Shuni ta'kidlash kerakki, pechning samaradorligi sezilarli darajada yoqilg'ining namligiga bog'liq.

1 – rasm. Pirroliz pechi

Quyidagi 2-rasmda bir kilogramm o‘tinni yonishi paytida pechda ajralib chiqqadigan issiqlik quvvatini yoqilg‘ining namligiga bog‘liqligi ko‘rsatilgan ($Q=f(w)$).

Rasmdan ko‘rinib turibdiki namligi 25% bo‘lgan bir kilogramm o‘tinni yoqishda quvvat 4 kVtni tashkil etsa, namligi 50% bo‘lgan bir kilogramm o‘tinni yoqishda quvvat 2 kVtni tashkil qiladi.

Yoqilg‘i namligining oshishi suvning bug‘ shaklida sezilarli darajada chiqishiga olib keladi, bu yonuvchi gaz bilan aralashib, uning konsentratsiyasini pasaytiradi, natijada yonish quvvati sezilarli darajada pasayadi.

2-rasm. Pechda ajralib chiqqadigan issiqlik quvvatini yoqilg'ining namligiga bog'liqligi ($Q=f(w)$)

Piroliz pechlarining o'ziga xos xususiyati uchuvchi gazlar va ularning yonish mahsulotlarining o'zaro ta'siridir. Bunday o'zaro ta'sir atmosferaga og'ir moddalarning chiqishini sezilarli darajada tozalaydi.

Pechga qaytib kiradigan suvning harorati kamida $50 \dots 60^\circ \text{S}$ haroratga ega bo'lishi kerak. Agar harorat belgilangan chegaralardan pastga tushsa, pechning tashqi uskunasi kondensat hosil bo'ladi, bu esa o'z navbatida kondensat hosil bo'lishiga olib keladi, bu uskunaning chidamliligini sezilarli darajada pasaytiradi. Pechning ichki devorining qalinligi 4 mm dan kam bo'lmasligi kerak. [19].

PIROLIZ PECHLARINING KONSTRUKTSIYALARI

Ayni paytda sanoatda va tadbirkorlar tomonidan turli xil konstruktsiyadagi gaz ishlab chiqaruvchi pechlarni ko'plab ishlab chiqarmoqdalar, ammo bu pechlarning ishlash mexanizmi bir xil, pechlarning asosiy komponentlari bir xil.

3-rasmda turli konstruktsiyadagi pechlar ko'rsatilgan.

3-rasm - Gaz ishlab chiqaruvchi pechlarning turli xil versiyalari

Gaz ishlab chiqaruvchi pech ikkita asosiy bo‘limdan iborat:

1. Yoqilg‘i yuklash bo‘limi (generator kamerasi);
2. Olovli bo‘linma (ohirigacha yonish kamerasi).

Yuklash bo‘linmasida yoqilg‘ining kokslanishi va uchuvchi gazlarga parchalanish jarayoni sodir bo‘ladi. Olovli bo‘linmada gaz ishlab chiqarish jarayonida chiqarilgan uchuvchi komponentlar (pirogaz) yonadi.

Yonish kamerasining joylashgan joyiga qarab, pechlar quyidagicha ajralib turadi:

- Yonish kamerasi pastda joylashgan;
- Yonish kamerasi yuqorida joylashgan.

Yonish kamerasi yuqorida joylashgan pechlar keng qo'llaniladi.

Har xil turdagi yonish kamerasiga ega pechlarning asosiy afzalliklari va kamchiliklari quyida keltirilgan:

1-jadval

Har xil turdagi yonish kamerali pechlarni taqqoslash.

Yonish kamerasi joyi	Afzalligi	Kamchiligi
Pastda	<ol style="list-style-type: none">1. Yuqoridagi kameraga yoqilg'i yuklash qulay2. Tutun va yonish mahsulotlarini chiqarish tabiiy ravishda sodir bo'ladi3. Haydash va aylanish moslamalari yo'qligi uchun elektr energiyasini iste'mol qilmaydi4. Pastki yonish kamerasi o'tin yoqish uchun qulay.	<ol style="list-style-type: none">1. Ko'pincha pechni va yonish kamerasini yuqoridan tushgan kuldan tozalash kerak2. Havо tortish kuchini sozlash qiyin, chunki u mo'ri balandligi va ob-havo sharoitlariga bog'liq.
Tepada	<ol style="list-style-type: none">1. Piroliz gazi yonish kamerasiga tabiiy ravishda ko'tariladi2. Pechni ancha kamroq tozalash kerak.3. Yuqoridagi yonish kamerasi ko'mir uchun ko'proq optimal.	<ol style="list-style-type: none">1. Pech narhi baland2. Pech o'rnatish narhi baland

Tutun trubasidagi tortish kuchining turiga qarab gaz ishlab chiqaruvchi pechlar quyidagilarga bo'linadi:

- tabiiy tortish kuchi bilan;
- majburiy tortish kuchi bilan.

Tabiiy tortish kuchi tutun trubasining balandligi tufayli olinadi. Majburiy tortishish tashqi quvvat manbasini talab qiladigan tashqi ventilyator yoki tutun so'rish vositasi yordamida olinadi. Ventilyator yoki tutun so'rish

vositasi bo'lgan pech samaraliroq, lekin elektr energiyasining mavjudligiga bog'liq. Elektr energiyasining qisqa muddatli uzilishlari bo'lsa, bu muammoni uzluksiz taminot manbai o'rnatish orqali hal qilish mumkin. Biroq, bu qo'shimch sarflarning oshishiga olib keladi.

Quyida majburiy va tabiiy tortish kuchiga ega pechlarining afzalliklari va kamchiliklarini ko'rib chiqilgan.

2-jadval

Pechlarni majburiy va tabiiy tortish kuchi bo'yicha taqqoslash.

Tortish kuchi	Afzalligi	Kamchiligi
Majburiy	<ol style="list-style-type: none">1. Yonish kamerasi tezda qiziydi, natijada isitish tizimi tezda isiydi.2. Yo'g'och o'tin pirolizi tezlashadi3. Yonish maxsulotlari pechda tutilib qolmaydi va tezda chiqib ketadi4. Piroliz va oxirigacha yonish jarayonini avtomatik boshqariladi.5. Bir marta yuklangan o'tinda ishlash muddati katta	<ol style="list-style-type: none">1. Elektroenergiyaga doimiy bogliqlig'i
Tabiiy	<ol style="list-style-type: none">1. Xizmat ko'rsatish bo'yicha uchun injiq emas.2. Ishlashda ishonchliroq, kamroq buziladi3. Narhi tortish kuchi majburiy pechga qaraganda ancha kam	<ol style="list-style-type: none">1. Pechni tez-tez tozalash kerak2. Pechni o'rnatish narxi yuqori

To'liq to'plamga ega uzoq vaqt yonadigan piroliz pechlar dasturlanadigan mikrokontroller bilan jihozlangan bo'lib, uning yordamida kerakli isitish rejimi o'rnatiladi. Yonish jarayonini avtomatlashtirish sirkulyatsiya nasosi va tutun chiqarish kanali tortish kuchini boshqarishdan iborat.

Pech korpuslari po‘lat yoki cho‘yandan yasaladi. Cho‘yan pechlari ancha ishonchli va bardoshlidir, chunki ular ancha sekin kuyadi va korroziyaga kamroq uchraydi.

Adabiyotlar

1. История отопительных приборов // Помо URL: <http://www.pomo.ru/art/istorija-otopitelnyh-priborov/> (дата обращения: 04.05.22).
2. Твердотопливные котлы длительного горения — полная классификация и советы по выбору модели // StoryAqua URL: http://stroyaqua.com/vodo_snab_otopl/kotel/tverdotoplivnye-kotly-dlitelnogo-goreniya.html (дата обращения: 05.05.2022).
3. Зайцев А.М., Щекин И.И., Трубаев П.А. Технико-экономическая оценка установки котла на древесных пеллетах // VII Международный молодежный форум "образование, наука, производство" Белгород, 20-22 октября 2015 г. - 2015. - №1.
4. Тожибоев А. К., Хакимов М. Ф. Расчет оптических потерь и основные характеристики приемника параболоцилиндрической установки со стационарным концентратором // Экономика и социум. – 2020. – №. 7. – С. 410-418.
5. Хакимов М. Ф., Тожибоев А. К., Сайитов Ш. С. Способы повышения энергетической эффективности автоматизированной солнечной установки // Актуальная наука. – 2019. – №. 11. – С. 29-33.
6. Тожибоев А. К., Немадалиева Ф. М. Комбинированные солнечные установки для теплоснабжения технологических процессов промышленных предприятий. результаты разработки и испытаний // Современные технологии в нефтегазовом деле-2018. – 2018. – С. 253-256.
7. Тожибоева М. Д., Хакимов М. Ф. Исследование спектральных характеристик прозрачно-тепловой изоляции приемника // Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсатович, д-р техн. наук; Заместитель главного

редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – Т. 4. – С. 17.

8. Эргашев С. Ф., Тожибоев А. К. Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью //Инженерные решения. – 2019. – №. 1. – С. 11-16.

9. Тожибоев А. К., Султонов Ш. Д. Измерение, регистрация и обработка результатов основных характеристик гелиотехнических установок //Universum: технические науки. – 2021. – №. 11-5 (92). – С. 76-80.

10. Тожибоев А. К., Мирзаев С. А. У. Применение комбинированной солнечной установки при сушке сельскохозяйственных продуктов //Universum: технические науки. – 2021. – №. 10-5 (91). – С. 13-16.

11. Тожибоев А. К. Применение фотоэлектрического мобильного резервного источника электропитания в телекоммуникации //Главный редактор: Ахметов Сайранбек Махсутович, д-р техн. наук; Заместитель главного редактора: Ахмеднабиев Расул Магомедович, канд. техн. наук; Члены редакционной коллегии. – 2021. – С. 61.

12. Тожибоев А. К., Боймирзаев А. Р. Исследование использования энергосберегающих инверторов в комбинированных источниках энергии //Экономика и социум. – 2020. – №. 12. – С. 230-235.

13. Эргашев, Сирожиддин Фаязович, and Аббор Кахорович Тожибоев. "Расчёт установленной и расчётной мощности бытовых электроприборов для инвертора с ограниченной выходной мощностью." Инженерные решения 1 (2019): 11-16.